

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ, АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Ходжабаева Наргиза Исаковна

преподаватель Правоохранительной Академии Республики Узбекистан, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692556>

***Аннотация.** В данной научной работе выполнен всесторонний анализ явления домашнего насилия в Республике Узбекистан: исследованы его социально-экономические и психологические причины, а также оценена действенность действующей правовой базы. Рассмотрены нормативные акты последних лет, в том числе Закон «О защите женщин от притеснения и насилия», и проанализированы практики его реализации. На основании статистики, зарубежного опыта и отчётов отечественных НПО сформулированы всесторонние рекомендации по преодолению проблемы.*

***Abstract.** This scientific article delivers a thorough examination of domestic violence in the Republic of Uzbekistan, exploring its socio-economic and psychological roots and assessing the performance of the current legal framework. The study reviews recent regulatory acts, notably the Law "On the Protection of Women from Harassment and Violence," and evaluates how it is applied in practice. Drawing on statistical evidence, international practices, and reports from local NGOs, the article proposes comprehensive measures to tackle the issue.*

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasidagi oilaviy zo'ravonlik muammosi har tomondan tahlil qilinadi, uning ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik ildizlari o'rganiladi hamda amaldagi huquqiy asosning samaradorligi baholanadi. Tadqiqot so'nggi yillardagi normativ-huquqiy hujjatlarni, xususan "Xotin-qizlarni taziyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunni va uning amaliy qo'llanilishini o'z ichiga oladi. Statistika ma'lumotlar, xalqaro tajribalar va mahalliy NNTlarning hisobotlariga tayangan holda muammoni hal etish bo'yicha kompleks choralar taklif etilgan.*

***Ключевые слова:** домашнее насилие, гендерное равенство, правовая защита, профилактика, Узбекистан, социальные службы, пострадавшие.*

Введение

Домашнее насилие — это не просто бытовой конфликт внутри семьи, а масштабная социальная проблема, угрожающая здоровью и устойчивости общества в целом. В Узбекистане, где сильны традиционные нормы и патриархальные устои, данная проблема долгое время оставалась в тени под видом «семейной тайны». Тем не менее в последние десять лет изменения в государственной политике, активизация гражданского общества и рост международного взаимодействия вывели борьбу с домашним насилием в число приоритетов общественной повестки.

Обеспечение прав женщин – одна из 17 целей в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР ООН). В частности, цель № 5 устойчивого развития звучит как: «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», а цель № 16 утверждает «содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию

для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях»¹.

Несмотря на то что гендерное равенство является неотъемлемой частью прав человека, дискриминация и гендерная неравномерность остаются повсеместными. Насилие в отношении женщин и девушек присутствует во всех обществах и затрагивает различные социальные слои. Женщины подвергаются различным формам насилия — от домашнего до сексуальных домогательств. Экономическое насилие проявляется, в частности, в дискриминации при приеме на работу, неравной оплате труда, пренебрежении профессиональными достижениями женщины, чрезмерном интересе к её социальному статусу и нарушениях прав, связанных с отпуском по беременности и родам².

Вопросы гендерного равенства затрагивают социальную, экономическую и политическую сферы, включая проблему насилия и дискриминации: борьбу с сексизмом, домашним насилием, сексуальными домогательствами и иными формами гендерного насилия. Тем не менее сохраняются значимые вызовы, связанные с практикой правоприменения, инфраструктурой поддержки пострадавших и необходимостью изменения общественных установок.

Цель статьи — выполнить всесторонний анализ текущей ситуации с домашним насилием в Узбекистане, выявить существующие пробелы и предложить эффективные решения на основе национального и международного опыта.

Теоретические основы домашнего насилия и узбекистанский контекст

Домашнее насилие представляет собой глобальную социально-правовую проблему, оказывающую разрушительное воздействие на физическое и психологическое здоровье людей, нарушающую фундаментальные права личности. В современном обществе признано, что домашнее насилие — это не частное дело семьи, а серьезное правонарушение, требующее правового регулирования и эффективных мер защиты. Особую значимость эта проблема приобретает для стран с традиционными патриархальными укладами, таких как Республика Узбекистан, где культурные стереотипы, недостаточная осведомленность населения и институциональные барьеры препятствуют своевременному выявлению и пресечению домашнего насилия.

Под домашним насилием понимается физическое, психологическое, сексуальное или экономическое насилие, совершаемое в отношении члена семьи. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая третья женщина в мире в течение жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера³.

Согласно положениям Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, принятой 11 мая 2011 года, *«домашнее насилие – это все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту, или между бывшими или нынешними супругами, или партнерами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва»*⁴.

¹ Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 года. <https://www.adb.org/ru/documents/carec-gender-strategy-2030>

² <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/projects/dostizhenie-gendernogo-ravenstva>

³ World Health Organization. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. – Geneva: WHO, 2021. – 112 p.

⁴ Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Стамбул, 11.V.2011. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://rm.coe.int/168046253f>

По мнению Ажгихиной Н., домашнее насилие - это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономического оскорбления по отношению к своим близким с целью обретения над ними власти и контроля⁵.

Согласно М. Джураевой, семейное насилие — это неприемлемая форма поведения, систематически причиняющая физический, эмоциональный или психологический вред членам семьи, включающая физическое насилие, угрозы, психологическое давление, сексуальное насилие, экономическое угнетение и другие формы манипуляции и контроля. Важно понимать, что семейное насилие выходит за рамки лишь физических проявлений: эмоциональные и психологические формы тоже наносят глубокие травмы и серьезно подрывают психическое здоровье жертвы⁶.

Таким образом, домашнее насилие — это умышленное противоправное поведение, направленное на причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда членам одной семьи или домохозяйства.

В научной литературе выделяются следующие ключевые признаки домашнего насилия:

Отношения между близкими лицами или членами семьи

Насилие совершается в рамках семейных или домашних отношений: между супругами, родителями и детьми, родственниками или иными лицами, проживающими совместно.

Системность и повторяемость

Насильственное поведение не является единичным актом, а зачастую характеризуется длительностью и повторяется многократно.

Доминирование и контроль

Источник насилия стремится к контролю над жертвой, ограничению ее свободы, ущемлению прав и достоинства.

Разнообразие форм проявления

Домашнее насилие может иметь физическую, психологическую, экономическую или сексуальную природу.

Согласно ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия» от 02.09.2019 г., существует четыре формы насилия: половое, физическое, психологическое и экономическое. Все виды отличаются объектом, методом посягательства.

К примеру, при **половом** насилии агрессор посягает на половую свободу и неприкосновенность жертвы без ее согласия. При этом, в докладе «Насилие и его влияние на здоровье», представленном Всемирной организацией здравоохранения, отмечено, что сексуальное насилие – *«любой сексуальный акт или попытка его совершить; ... любые действия, направленные против сексуальности человека с использованием принуждения, совершаемые любым человеком независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом месте, включая дом и работу, но не ограничиваясь ими»*⁷.

⁵ Ажгихина Н. Кто защищает женщин. - М., 1996.

⁶ М.Джураева. Теоретические аспекты семейного (бытового) насилия // Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika – Зарубежная лингвистика и лингводидактика – Foreign Linguistics and Linguodidactics Issue – 2 № 4 (2024)

⁷ Всемирная организация здравоохранения, Круг, Этьен Г., Дальберг, Линда Л., Мерси, Джеймс А. & Лозано, Рафаэль. (2003). Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. Всемирная организация здравоохранения. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://iris.who.int/handle/10665/85358>

При **физическом** – на их жизнь, здоровье, свободу и иные охраняемые законом права и свободы путем причинения телесных повреждений различной степени тяжести, оставления в опасности, неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни положении, совершения других правонарушений насильственного характера, применения или угрозы применения иных мер физического воздействия.

Психологическое насилие выражается в оскорблении женщин, клевете, угрозе, унижении чести, достоинства, дискриминации, а также других действиях, направленных на ограничение их волеизъявления, включая контроль в репродуктивной сфере, действие (бездействие), вызвавшее у жертвы притеснения и насилия опасения за свою безопасность, повлекшее неспособность защитить себя или наносившее вред психическому здоровью.

Экономическое насилие – это форма насилия, когда жертве насилия в быту или на рабочем месте вводятся ограничения на право обеспечения питанием, жилищными и другими необходимыми для нормального существования и развития условиями, ограничение в осуществлении права на собственность, образование и труд.

В контексте Узбекистана данная проблема имеет специфические особенности:

1. Социальная стигматизация: Пострадавшие часто избегают обращения в правоохранительные органы из-за социального давления, связанного с необходимостью «сохранить семью», «не ломать судьбу детей» или «не выносить сор из избы».

2. Экономическая зависимость: Ограниченное участие женщин на рынке труда и низкий уровень их финансовой самостоятельности лишают возможности покинуть агрессивного партнера.

3. Недостаточная правовая грамотность: Население, особенно в сельских районах, часто не обладает достаточной информацией о своих правах и механизмах защиты.

Правовая база и государственная политика: достижения и пробелы

За последние пять лет в Узбекистане произошла фундаментальная трансформация правовой базы по противодействию домашнему насилию. По состоянию на 2026 год Республика Узбекистан значительно укрепила законодательную базу в данной сфере.

Историческое значение имел Закон «О защите женщин от притеснения и насилия», принятый в 2019 году, поскольку впервые ввел понятие домашнего насилия в правовое поле и создал механизм защитных предписаний (ограничительных ордеров)⁸. Кроме того, Закон Республики Узбекистан «О защите детей от всех форм насилия» (ЗРУ-996), вступивший в силу в 2025 году, является ключевым правовым актом, охватывающим физическое, психологическое, сексуальное насилие, эксплуатацию и буллинг⁹ [8]. Документ запрещает любые формы насилия, включая онлайн-угрозы, и устанавливает строгие меры по защите несовершеннолетних.

24 декабря 2025 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы»¹⁰. Указ был принят в целях эффективной организации реализации Закона «О защите детей от всех

⁸ Закон Республики Узбекистан от 02.09.2019 г. № ЗРУ-561 «О защите женщин от притеснения и насилия» // – Национальная база данных законодательства, 03.09.2019 г., № 03/19/561/3680

⁹ Закон Республики Узбекистан от 14.11.2024 г. № ЗРУ-996 «О защите детей от всех форм насилия» // Национальная база данных законодательства, 14.11.2024 г., № 03/24/996/0921

¹⁰ Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы» от 24.12.2025 г. № УП-256 // Национальная база данных законодательства, 24.12.2025 г., № 06/25/256/1205

форм насилия» и создания в обществе атмосферы нетерпимости ко всем формам насилия в отношении детей, а также надежной защиты их прав, свобод и законных интересов.

Важнейшей инновацией Закона «О защите женщин от притеснения и насилия» стало введение института защитного предписания, которое выдается судом и может запрещать агрессору контактировать с пострадавшей, приближаться к ее месту жительства.

Практика показывает, что в период 2020–2025 годов количество выданных защитных предписаний демонстрирует рост. По данным Министерства внутренних дел, за первые семь месяцев 2025 года в стране зафиксировано 48,3 тысячи случаев давления и насилия в отношении женщин, что на 121 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этот же период выдано более 56 тысяч охранных ордеров, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года¹¹.

Ежегодно проводятся профилактические беседы в тысячах семей, а при необходимости применяются меры административной ответственности.

Изменения в Кодексе об административной ответственности и Уголовном кодексе

В целях усиления ответственности за домашнее насилие в Кодекс об административной ответственности были внесены соответствующие изменения. Введение статьи 59¹ в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности ознаменовало формирование механизма раннего реагирования на случаи домашнего насилия¹².

Согласно [информации](#) Коллегии по уголовным делам Ташкентского городского суда, за 8 месяцев 2025 года по статье **126-1 УК РУз (Семейное (бытовое) насилие)** были осуждены 298 человек, из них 81 приговорены к лишению свободы. Для сравнения: за весь 2024 год — 472 осужденных, из которых 150 получили реальные сроки.

По статье **59-2 КоАО РУз (Семейное (бытовое) насилие)** с начала года к административной ответственности были привлечены 7 624 человека (в 2024 году — 16 524). Из них, в отношении 6 585 человек были применены административный арест.

По статье **41-1 (Сексуальное домогательство)** за указанный период были привлечены к административной ответственности 1 450 человек.

Из них 969 были приговорены к административному аресту, 481 получил штрафы. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1 854 человека¹³.

Качественно новым этапом развития законодательства стало включение статьи 126¹ в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, закрепляющей домашнее насилие как самостоятельный состав преступления¹⁴.

Согласно диспозиции данной статьи, уголовная ответственность наступает за систематическое совершение физического, психологического либо экономического насилия в отношении супруги (супруга), бывшего супруга, лица, совместно проживающего с виновным, либо иного близкого родственника.

¹¹ <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-mvd-obyasnili-prichiny-rosta-nasiliya-nad-zhenshchinami-v-uzbekistane>

¹² Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (статья 59-2 «Семейное (бытовое) насилие») // <https://lex.uz/docs/97661>

¹³ <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/13/domestic-violence/>

¹⁴ https://uza.uz/uz/posts/zoravonlik-shahvoniy-shilqimlik-uchun-ozodlikdan-mahrum-etilayotganlar-bor_770015

При этом, наблюдается рост зарегистрированных случаев домашнего насилия, что частично связано с ужесточением законодательства и повышением доверия к правоохранительным органам. За первые 6 месяцев 2025 года зафиксировано 48 303 случая притеснения и насилия (рост на 121% к аналогичному периоду 2024 года), а за 10 месяцев 2024 года за такие преступления были осуждены почти 16 тысяч человек¹⁵.

Практические аспекты проблемы: статистика и реальная ситуация

Между официальной статистикой и независимыми исследованиями неправительственных организаций существуют определенные расхождения. Официальные данные отражают лишь случаи обращения в правоохранительные органы, тогда как «скрытый пласт» проблемы значительно шире.

Совместные опросы, проведенные Комитетом по делам женщин Узбекистана и представительством ООН в стране, показывают, что примерно 30–40 процентов респондентов сталкивались с определенными формами психологического давления или физического насилия в семье¹⁶. Наиболее распространенными формами являются психологическое насилие (оскорбления, контроль, изоляция) и экономические ограничения.

В сельских районах случаи домашнего насилия встречаются чаще, чем в городах, однако количество обращений за помощью там ниже. Это объясняется силой традиционных взглядов в сельских сообществах и стремлением местных органов власти (махалли) решать конфликты «внутренними средствами». Институт махалли, с одной стороны, играет важную роль в профилактике, но с другой — в отдельных случаях может способствовать сокрытию проблемы, уговаривая пострадавшую не писать заявление¹⁷.

Суды часто рассматривают здоровье человека и насилие как семейный вопрос, несмотря на то, что объектом насилия в правонарушении, связанном с домашним насилием, является человек, а также его психическое и физическое здоровье (статья также направлена на защиту собственности).

Из содержания судебной практики видно, что суды, смотря через призму семьи, рассматривают женщину не только как человека, но и как «жену» (в содержании, подразумеваемом, согласно социально-культурным условиям, подчинённую роль в семье).

Из-за невозможности освобождения от наказания в связи с примирением в случаях домашнего насилия суды обходят эту проблему через статью 21 («Освобождение от административной ответственности ввиду малозначительности правонарушения») КоАО, освобождая агрессоров от наказания из-за «малозначительности» насилия. Таких случаев — 28% среди изученных дел¹⁸.

Тем не менее, в настоящее время в Узбекистане формируется система поддержки пострадавших, однако она пока не является всеобъемлющей.

Увеличивается количество убежищ, управляемых как государственными, так и неправительственными организациями. Например, в рамках проекта «Вы не одни» открыты

¹⁵ <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/13/domestic-violence/>

¹⁶ Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) в Узбекистане; Комитет по делам женщин Узбекистана. Национальный доклад по исследованию ситуации с насилием по гендерному признаку в Узбекистане. – Ташкент, 2023. – 150 с.

¹⁷ Постановление Совета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О мерах по предупреждению домашнего насилия и противодействию ему». – Ташкент, 2022.

¹⁸ https://uza.uz/posts/zoravonlik-shahvoniy-shilqimlik-uchun-ozodlikdan-mahrum-etilayotganlar-bor_770015

центры, предлагающие женщинам временное жилье, юридическую консультацию и психологическую помощь. Тем не менее, вместимость таких центров ограничена, и они сосредоточены преимущественно в крупных городах (Ташкент, Самарканд, Наманган). Для женщин, проживающих за пределами областных центров, доступ к таким услугам затруднен.

Действует специализированный телефон доверия 1108 для жертв домашнего насилия. Служба работает круглосуточно и гарантирует анонимность. Рост числа звонков на данный номер в 2024–2025 годах свидетельствует о повышении правовой осведомленности населения¹⁹.

Борьба с домашним насилием не должна ограничиваться исключительно правовыми мерами. Ниже представлены предложения, разработанные на основе комплексного подхода:

Совершенствование законодательства

- Упрощение процедуры получения защитных предписаний: Требуется ускорить процесс получения ордера и расширить возможность подачи заявлений в электронном виде. В настоящее время процедура в отдельных случаях затягивается из-за бюрократических препятствий.

Профилактика и образование

- Интеграция в школьные программы: Включение в учебные планы тем, посвященных гендерному равенству, ненасильственному разрешению конфликтов и здоровым семейным отношениям. Формирование нетерпимости к насилию в сознании молодого поколения является наиболее эффективной долгосрочной стратегией.

- Вовлечение мужчин: Противодействие насилию — это не только «женский вопрос». Необходимо расширять программы, пропагандирующие идеи «позитивной маскулинности» среди мужчин. Важно вести разъяснительную работу через религиозных деятелей и активистов махаллей об ответственности мужчин в семье.

Социально-экономическая поддержка

- Программы экономической самостоятельности: Внедрение программ профессиональной переподготовки, выделения микрокредитов и квот на трудоустройство для пострадавших женщин. Финансовая независимость дает женщине возможность и смелость покинуть агрессивную среду.

- Расширение сети кризисных центров: Создание небольших кризисных пунктов или временных убежищ в каждом регионе, включая районные центры. Развитие государственно-частного партнерства для создания центров, адаптированных для женщин и детей с инвалидностью.

Усиление межведомственного взаимодействия

- Единая электронная платформа: Создание общей базы данных для органов внутренних дел, судов, прокуратуры, учреждений здравоохранения и социальной защиты. Это позволит оценивать риск рецидива со стороны агрессора и оперативно принимать меры.

¹⁹ Министерство внутренних дел Республики Узбекистан; Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Методическое руководство и статистический сборник по оказанию помощи жертвам домашнего насилия. – Ташкент, 2025. – 180 с.

- Обучение специалистов: Введение обязательных тренингов для сотрудников правоохранительных органов, судей, врачей и педагогов по работе со случаями домашнего насилия. Необходимо исключить случаи вторичной виктимизации пострадавших.

Заключение

Проблема домашнего насилия в Узбекистане представляет собой глубоко укоренившееся социальное явление, для преодоления которого требуются не только строгие законы, но и трансформация общественного сознания, улучшение экономических условий и развитие эффективных социальных служб. Принятые в последние годы законы и созданная инфраструктура заложили важный фундамент. Однако, по состоянию на 2026 год, ключевой вызов заключается в превращении нормативных положений в реально действующие механизмы защиты.

Предлагаемые меры, в частности совершенствование уголовного законодательства, усиление профилактической работы в системе образования и внедрение механизмов экономической поддержки, будут способствовать формированию в Узбекистане безопасной и равноправной семейной среды. Достижение этой цели невозможно без международного сотрудничества и активного участия гражданского общества. Мониторинг реформ в данной сфере и открытая публикация результатов повысят прозрачность государственной политики и укрепят доверие населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 года. <https://www.adb.org/ru/documents/carec-gender-strategy-2030>
2. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/projects/dostizhenie-gendernogo-ravenstva>
3. World Health Organization. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. – Geneva: WHO, 2021. – 112 p.
4. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Стамбул, 11.V.2011. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://rm.coe.int/168046253f>
5. Ажгихина Н. Кто защищает женщин. - М., 1996.
6. М.Джураева. Теоретические аспекты семейного (бытового) насилия // *Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika – Зарубежная лингвистика и лингводидактика – Foreign Linguistics and Linguodidactics Issue – 2 № 4 (2024)*
7. Закон Республики Узбекистан от 02.09.2019 г. № ЗРУ-561 «О защите женщин от притеснения и насилия» // – Национальная база данных законодательства, 03.09.2019 г., № 03/19/561/3680.
8. Закон Республики Узбекистан от 14.11.2024 г. № ЗРУ-996 «О защите детей от всех форм насилия» // Национальная база данных законодательства, 14.11.2024 г., № 03/24/996/0921
9. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы» от 24.12.2025 г. № УП-256 // Национальная база данных законодательства, 24.12.2025 г., № 06/25/256/1205
10. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-mvd-obyasnili-prichiny-rosta-nasiliya-nad-zhenshchinami-v-uzbekistane>

11. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (статья 59-2 «Семейное (бытовое) насилие») // <https://lex.uz/docs/97661>
12. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/13/domestic-violence/>
13. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан (Национальная база данных законодательства № 03/24/984/0860). Электронный источник. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457>
14. https://uza.uz/uz/posts/zoravonlik-shahvoniy-shilqimlik-uchun-ozodlikdan-mahrum-etilayotganlar-bor_770015
15. Всемирная организация здравоохранения, Круг, Этьен Г., Дальберг, Линда Л., Мерси, Джеймс А. & Лозано, Рафаэль. (2003). Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. Всемирная организация здравоохранения. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://iris.who.int/handle/10665/85358>
16. Постановление Совета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О мерах по предупреждению домашнего насилия и противодействию ему». – Ташкент, 2022.
17. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/13/domestic-violence/>
18. Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) в Узбекистане; Комитет по делам женщин Узбекистана. Национальный доклад по исследованию ситуации с насилием по гендерному признаку в Узбекистане. – Ташкент, 2023. – 150 с.
19. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан; Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Методическое руководство и статистический сборник по оказанию помощи жертвам домашнего насилия. – Ташкент, 2025. – 180 с.